

IMPACTO DA TERAPIA OCUPACIONAL NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 18/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7843644

Thamyres Maria Silva Barbosa¹
André Leonardo do Nascimento²
Michelle Gouveia da Silva Maciel³
Carina Luzyan Nascimento Faturi⁴
Witória Beatriz de Brito Oliveira⁵
Fábio Soares da Silva⁶
Ellen Patrícia Camara de Brito⁷
Nicole Sousa Medeiros⁸
Matheus Marques Prates⁹
Woctom Augusto de Moraes Barbosa¹⁰
Kathleen Crislayne Lima Silva¹¹
Josepson Maurício da Silva¹²
Raissa Mayara da Silva Dantas¹³
Gustavo de Freitas Rodrigues¹⁴
Giovanna Vinagre Gruppi¹⁵

RESUMO

OBJETIVO: avaliar o impacto da terapia ocupacional na qualidade de vida de pacientes em tratamento de doenças crônicas. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura sobre o impacto da terapia ocupacional na qualidade de vida de pacientes em tratamento de doenças crônicas.

Inicialmente foi definida a questão de pesquisa conforme: “qual o impacto da terapia ocupacional na qualidade de vida dos pacientes acometidos com doenças crônicas não transmissíveis?”, desse modo resultando na escolha dos critérios de inclusão dos estudos e a relevância dos assuntos encontrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: É notório que as doenças crônicas não transmissíveis desencadeiam diversas patologias no corpo humano, colocando a vida dos seres humanos em risco, e comprometendo a sua qualidade de vida. Nesse contexto, os profissionais de saúde buscam maneiras para minimizar esses danos. A terapia ocupacional possui grande relevância para o tratamento das DNCT, tendo a sua importância reconhecida no sentido de desempenhar mudanças na qualidade de vida dos indivíduos portadores, através de práticas assistenciais que visam à redução de riscos aos pacientes e promoção da sua saúde. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O tema apresentado busca descrever qual a importância da terapia ocupacional aos pacientes em tratamento de doenças crônicas, e de qual maneira a terapia ocupacional pode atuar para minimizar os danos advindo, tendo em vista a prevalência das doenças crônicas na atualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Doenças crônicas; Terapia ocupacional; Qualidade de vida.

ABSTRACT

OBJECTIVE: to evaluate the impact of occupational therapy on the quality of life of patients undergoing treatment for chronic diseases. **METHODS:** This is a narrative literature review on the impact of occupational therapy on the quality of life of patients undergoing treatment for chronic diseases. Initially, the research question was defined as: “what is the impact of occupational therapy on the quality of life of patients with chronic non-communicable diseases?”, thus resulting in the choice of inclusion criteria for the studies and the relevance of the issues found. **RESULTS AND DISCUSSION:** It is well known that non-

communicable chronic diseases trigger several pathologies in the human body, putting human lives at risk and compromising their quality of life. In this context, health professionals seek ways to minimize this damage. Occupational therapy has great relevance for the treatment of CNCD, having its importance recognized in the sense of making changes in the quality of life of individuals with carriers, through care practices aimed at reducing risks to patients and promoting their health. **FINAL CONSIDERATIONS:** The theme presented seeks to describe the importance of occupational therapy for patients undergoing treatment for chronic diseases, and how occupational therapy can act to minimize the resulting damage, in view of the prevalence of chronic diseases today.

KEYWORDS: Chronic diseases; Occupational therapy; quality of

1. INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis (DNCT) são caracterizadas por uma patologia incerta de etiologia multifatorial de curso prolongado. Atualmente as doenças crônicas tem se tornado uma grande problemática de saúde pública, comprometendo principalmente a população idosa, visto que, os idosos possui uma fragilidade maior com riscos de exposição a diversos eventos que comprometem a sua saúde. (GRITTI; et.al 2015)

As doenças crônicas que possuem mais prevalência na população são hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), câncer, doenças respiratórias e entre outras. A Organização Mundial da Saúde define o gerenciamento de doenças crônicas como a “gestão contínua de condições durante um período danos ou décadas”. (VERAS; 2011)

Segundo Duncan (2012, p. 01). As doenças crônicas possui uma maior mortalidade no Brasil, e desde 2008 até o atual momento, esse fator tem sido preocupante. As doenças já citadas possui um valor significativo nas causas de mortalidade, cabendo ao estado aderir novas maneiras de prevenir essas causas, Tendo em vista que as mudanças sociais são constantes, e é notório que a qualidade de vida da população esteja em decadência, necessitando de ações

em saúde que busquem por uma melhor qualidade de vida. (DUNCAN; et. al 2012)

Essas doenças apresentam hábitos modificáveis, uma vez que a população está cada vez mais sedentária com hábitos alimentares inadequados, que geram a obesidade, e desencadeia outros fatores que comprometem a saúde. Além disso, o tabagismo, etilismo e causas emocionais desenvolve uma sequência de patologias que necessitam de uma atenção maior por parte dos profissionais de saúde, para que medidas de promoção, proteção e prevenção sejam aderidas. (GRITTI; et.al 2015)

As ações de promoção à saúde no contexto da atenção primária devem ser desenvolvidas com o intuito de promover uma saúde propiciando o conhecimento dos fatores determinantes da saúde, adequando a realidade da população a hábitos mais saudáveis, ambientes favoráveis e educação em saúde a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos indivíduos. (MACHADO; et.al. 2018)

Tendo em vista dos altos índices das doenças crônicas, também se faz necessário a ampliação das equipes multidisciplinares, visto que, atenção primária, secundária e terciária configuram as redes de atenção a saúde, organizadas em níveis de complexidade crescente, sendo a atenção primária um importante espaço para desenvolver ações e entre elas programas de terapia ocupacional, para que haja a redução das DCNT.

A terapia ocupacional possui o intuito de interagir com os pacientes de forma não fragmentada, alimentando a ideia de clínica ampliada e garantindo a promoção, proteção e prevenção da saúde, possibilitando um processo participativo dos pacientes, que visa incentivar hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida através da educação em saúde, e programas terapêuticos. (SCHMIDT; et.al . 2011)

Ademais, o objetivo desse estudo é avaliar o impacto da terapia ocupacional na qualidade de vida de pacientes em tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças pulmonares e outras doenças crônicas e

identificar os principais desafios enfrentados pelos pacientes em tratamento, e qual a sua relação na qualidade de vida dos mesmos, com o intuito de desenvolver estratégias de terapia ocupacional personalizadas para ajudar os pacientes a lidar com os desafios identificados e melhorar sua qualidade de vida.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura sobre o impacto da terapia ocupacional na qualidade de vida de pacientes em tratamento de doenças crônicas. Inicialmente foi definida a questão de pesquisa conforme: “qual o impacto da terapia ocupacional na qualidade de vida dos pacientes acometidos com doenças crônicas não transmissíveis?”, desse modo resultando na escolha dos critérios de inclusão dos estudos e a relevância dos assuntos encontrados.

A seleção dos artigos foi realizada pela utilização dos bancos de dados: SciELO (Scientific Electronic Library Online), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências em Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF). Tendo seu levantamento bibliográfico realizado entre os meses de janeiro a fevereiro de 2023, por meio dos descritores: “Educação em saúde”, “Doenças crônicas não transmissíveis”, “Terapia ocupacional” associado ao operador booleano AND.

Adotou-se como critérios de inclusão: artigos e capítulos de livro disponíveis para acesso online, na íntegra, no idioma português e inglês publicado nos últimos onze anos, cuja temática abordada respondesse o objetivo desse estudo. De exclusão considerou-se pesquisas escritas em outros idiomas, repetidas entre as bases de dados, cuja publicação fosse a mais de vinte anos e a temática não discutisse o proposto por essa revisão. Foram encontrados 165 estudos entre as bases de dados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão caíram para 78 estudos. A partir da primeira etapa de refinamento através da leitura dos títulos e resumos restaram 45 estudos. A segunda etapa se deu pela leitura na íntegra na qual foram selecionados apenas 10 estudos que constituem o referencial desta pesquisa.

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO

A análise das informações foi realizada por meio de leitura exploratória do material encontrado, em uma abordagem de revisão integrativa. O quadro a seguir descreve todos os 10 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e foram utilizados para construção da presente revisão, conforme detalhado.

Quadro 1. Descrição dos estudos utilizados para essa revisão integrativa

AUTOR/ANO	TÍTULO	PERIÓDICO	OBJETIVO
VERAS; 2011	Estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas: um modelo em que todos ganham.	Rev.bras. Geriatr. Gerontol	Relatar as estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas
SCHMIDT; et.al. 2011	Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e desafios atuais.	Saúde no Brasil	Identificar a taxa das doenças crônicas não transmissíveis
DUNCAN; et.al 2012	Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil: prioridade para enfrentamento e investigação.	Revista Saúde Pública	Analisar o perfil epidemiológico das doenças crônicas não transmissíveis e desenvolver ações em saúde para minimizar os danos
MARTINS; et.al. 2012	Intervenção terapêutica ocupacional com idosos diabéticos: uma revisão da literatura	Sociedade brasileira de geriatria e gerontologia	Descrever a importância da terapia ocupacional em idosos acometidos com diabetes

GRITTI; et. al 2015	Doenças crônicas não transmissíveis e antecedentes pessoais em reinternados e contribuição da terapia ocupacional	Caderno Saúde Coletiva	Identificar as DCNT, os antecedentes pessoais e a frequência destes em pacientes reinternados em um hospital geral e verificar a contribuição da terapia ocupacional .
SANTOS; et.al.2017	Qualidade de vida de pacientes hospitalizados com doença Cardiovasculares: possibilidades de intervenção da terapia Ocupacional	Interinstitutional Brazilian Journal of Occupational Therapy	identificar a percepção da qualidade de vida por pacientes cardiopatas e em como a terapia ocupacional pode intervir.
MACHADO; et. al 2018	Cuidadores de familiares com doenças crônicas: estratégias de enfrentamento utilizadas no cotidiano	Caderno brasileiro de terapia ocupacional	caracterizar os modos de enfrentamento dos cuidadores no cotidiano após um mês da alta hospitalar de um familiar com doença crônica não transmissível (DCNT)
PEREIRA; et.al. 2020	Contribuições da terapia ocupacional	Cadernos Brasileiros de	identificar e analisar as contribuições da

	no Atendimento a usuários com insuficiência renal crônica no contexto de hospitalização	Terapia Ocupacional	terapia ocupacional no atendimento a usuários com IRC no contexto de hospitalização
SOUZA; et.al. 2022	Barreiras encontradas por idosos que convivem com doenças crônicas	Research, Society and Development	Analisar as barreiras encontradas em idosos que possuem doenças crônicas
CAMPOS; et.al 2022	Diretrizes Práticas de Terapia Ocupacional para Adultos com Condições Crônicas	Caderno brasileiro de terapia ocupacional	Orientar a tomada de decisão clínica dos profissionais de terapia ocupacional ao trabalhar com adultos residentes na comunidade com condições crônicas.

Fonte: Autores, 2023

Tendo os dados analisados na literatura, é notório que as doenças crônicas não transmissíveis desencadeiam diversas patologias no corpo humano, colocando a vida dos seres humanos em risco, e comprometendo a sua qualidade de vida. Nesse contexto, os profissionais de saúde buscam maneiras para minimizar esses danos e conforme analisado, estudos apontaram que a terapia ocupacional possui grande relevância para o tratamento das DNCT, tendo a sua importância reconhecida no sentido de desempenhar mudanças na qualidade de vida dos indivíduos portadores, através de práticas assistenciais que visam à redução de riscos aos pacientes e promoção da sua saúde. (CAMPOS; et.al 2022)

A terapia ocupacional em pacientes acometido com diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva, doença renal crônica e entre outras, mostra-se uma alternativa eficaz para a promoção da saúde, pois, ela se fundamenta em atividades que objetivam atingir resultados funcionais por meio do desenvolvimento, da melhora ou da restauração do nível mais elevado de independência. Essa proposta é realizada para que o indivíduo tenha autonomia sobre a sua vida e não se limite aos sintomas da doença. (MARTINS; et.al. 2012)

No estudo realizado por Souza (2022), através de uma revisão sistemática de literatura, o mesmo relata sobre os principais públicos afetados pelas doenças crônicas não transmissíveis, destacando a prevalência dessa patologia em idosos. Uma vez que, é perceptível o crescente número de idosos na atualidade tornando-se, assim, uma demanda maior para área da saúde, e contribuindo para o crescente número das DNCT. (SOUZA; et.al. 2022)

Dada à importância da terapia ocupacional e dos fatores que acarretam as doenças crônicas não transmissíveis, é perceptível a necessidade de ações em saúde que tenham início na atenção primária, tendo em vista que é a porta preferencial do sistema e possui um olhar holístico a população adstrita, cabendo aos profissionais promover ações em saúde que visem a redução dos danos que estão inseridos naquela população, como também, implantar a terapia ocupacional como um instrumento de educação em saúde para os pacientes portadores da DCNT. (PEREIRA; et.al. 2020)

Nesse ínterim, a execução de palestras ou rodas de conversas realizadas na atenção primária para orientar e esclarecer dúvidas sobre condições de saúde, assim como para favorecer a integração entre usuários e profissionais, são propostas da terapia ocupacional para os indivíduos acometidos a doenças crônicas, que devem ser amplamente desenvolvidas por profissionais de saúde com o intuito de aderir a novos cuidados e promover uma educação em saúde, com a garantia de uma qualidade de vida melhor aos pacientes.

Para além dessas atividades, o processo da terapia ocupacional também pode ser implementado durante as consultas realizadas de forma individual, com os

profissionais durante a assistência, mostrando-se um cuidado através da clínica ampliada. Os materiais didáticos é fundamental para o sucesso das ações educativas, assim como as atividades como simulações, dramatizações e atividades físicas também se caracterizam como recursos para a educação em saúde objetivando uma melhor qualidade de vida.

Em contrapartida, como barreira para a implementação da terapia ocupacional, alguns dos estudos selecionados relata sobre as práticas em saúde realizadas para esse público serem restritas, como consultas realizadas através do diálogo e dos saberes técnicos dos profissionais que assistem a esses pacientes, tornando-se assim, uma problemática a ser enfrentada. Uma vez que uma ausculta profissional desqualificada gera danos perceptíveis a esses pacientes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, é indubitável que a terapia ocupacional é um espaço importantíssimo para o desenvolvimento de práticas em saúde, cabendo a atenção primária por estar inserida no sistema como porta de entrada preferencial, elaborar um diagnóstico das necessidades da população e inserir em suas ações a terapia ocupacional aos pacientes acometidos a doenças crônicas, tendo em vista que a sua eficácia é comprovada cientificamente e ajuda aos pacientes obter uma qualidade de vida melhor.

Por meio dessa prática a capacitação de indivíduos a respeito dos fatores que acometem a sua saúde se torna algo essencial, tendo em vista que os mesmos saberão como agir em determinadas ocorrências, e o quanto relevante se torna a adequação de hábitos saudáveis, tornando-se assim sujeitos ativos e protagonistas no cuidado a sua saúde.

Apesar da importância da terapia ocupacional, os resultados desse estudo evidenciaram uma necessidade maior sobre essa temática, visto que é um tema pouco discutido, sendo necessário um debate maior por meio dos profissionais de saúde, para promoção de um trabalho coletivo e implementação de ações voltadas a essa temática com o objetivo de reduzir os danos aos pacientes.

Foi também observado a necessidade de mudança nas estratégias de abordagem e execução dessas práticas para que sejam mais efetivas aos usuários. Essa lacuna poderia ser resolvida através de capacitações dos profissionais, que em alguns casos, estão trabalhando há muitos anos no serviço, não se atualizam e acaba por reproduzir uma abordagem mecanicista.

Por se tratar de um estudo de revisão da literatura esse trabalho possui limitações devido analisar uma pequena amostra de produções, o que não representa a realidade do panorama nacional, mas sim uma pequena amostragem de estudos realizados em algumas regiões do país. Assim, ao realizar este estudo espera-se contribuir para a discussão sobre a importância da inserção terapia ocupacional na qualidade de vida de pacientes em tratamento de doenças crônicas.

5. REFERENCIAS

CAMPOS; B. et.al. **Diretrizes Práticas de Terapia Ocupacional para Adultos com Condições Crônicas.** ISSN online: 1943-7676 Imprimir ISSN: 0272-9490 <https://doi.org/10.5014/ajot.2022/762001> Volume 76, Edição 2.

DUNCAN; B.B. Et.al. **Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil: prioridade para enfrentamento e investigação.** Rev Saúde Pública 2012;46(Supl):126-34.

GRITTI; C.C. Et.al. **Doenças crônicas não transmissíveis e antecedentes pessoais em reinternados e contribuição da terapia ocupacional.** Cad. Saúde Colet., 2015, Rio de Janeiro, 23 (2): 214-219. DOI: <https://doi.org/10.1590/1414-462X201500020123>

MACHADO; B.M. Et.al. **Cuidadores de familiares com doenças crônicas: estratégias de enfrentamento utilizadas no cotidiano.** ISSN 2526-8910 Cad. Bras. Ter. Ocup., São Carlos, v. 26, n. 2, p. 299-313, 2018 <https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAO1188>

MARTINS; C.S.B. et.al **Intervenção terapêutica ocupacional com idosos diabéticos: uma revisão da literatura.** Sociedade brasileira de geriatria e

PEREIRA; J.B. et.al. **Contribuições da terapia ocupacional no atendimento a usuários com insuficiência renal crônica no contexto de hospitalização.**

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(2), 575-599.

<https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAO1855>

SOUZA; L.E.S.et.al. **Barreiras encontradas por idosos que convivem com**

doenças crônicas. Research, Society and Development, v. 11, n. 9, e14411931625,

2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i9.31625>.

SANTOS; J.R. et.al. **Qualidade de vida de pacientes hospitalizados com**

doenças cardiovasculares: possibilidades de intervenção da terapia

ocupacional. Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup. Rio de Janeiro. 2017, v.1(5):620-633.

DOI: 10.47222/2526-3544.rbto9962

SCHMIDT; M.I. Et.al. **Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e**

desafios atuais. Publicado Online 9 de maio de 2011 DOI:10.1016/S0140-

6736(11)60135-9.

VERAS; R.P. Et.al. **Estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas: um**

modelo em que todos ganham. Artigo de opinião / opinion a rticl REV. BRAS.

GERIATR. GERONTOL. RIO DE JANEIRO, 2011; 14(4):779-786

¹thamyresmaria726@gmail.com

²andre.dinho@outlook.com

³michellegouveia9@gmail.com

⁴kfaturi@yahoo.com.br

⁵witoriaboliveira@outlook.com

⁶fabiosoaresdasilva12@gmail.com

⁷Email: ellencamara19@gmail.com

⁸Nicolessm14@gmail.com

⁹mmprates3@gmail.com

¹⁰woctom.barbosa98@hotmail.com

¹¹kcrislayne@outlook.com

¹²josepsonmauricio@hotmail.com

¹³raissamayaradantas@hotmail.com

¹⁴guravim10@gmail.com

¹⁵Givgruppi@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil